

AUTIZM SPEKTRI BUZILGAN BOLALARDA IJTIMOY MOSLASHUV DARAJASINI ANIQLASHNING DIAGNOSTIK YONDASHUVLARI

Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

shodmanxojiyevairoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548608>

Hozirgi kunda autizm spektri buzilishi bolalar rivojlanishidagi dolzarb muammolardan biri sifatida ilmiy va amaliy jihatdan keng o'rganilmoqda. Bunday bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvi, kommunikativ ko'nikmalarining shakllanishi hamda mustaqil hayotga tayyorlanishi ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, ularning ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash va baholash, keyingi pedagogik va korreksion ishlarni samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Autizm spektri buzilgan (ASB) bolalarda ijtimoiy moslashuv jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu jarayonni to'g'ri baholash uchun maxsus diagnostik yondashuvlar zarur. An'anaviy baholash usullari ko'pincha bunday bolalarning individual ehtiyojlarini to'liq aks ettira olmaydi. Shu bois zamonaviy psixologik-pedagogik diagnostika vositalari, kuzatuv, test, suhbat va funksional baholash metodlarini uyg'un qo'llash dolzarb hisoblanadi.

Autizm spektri buzilishi – bu neyropsixik rivojlanish buzilishi bo'lib, u ijtimoiy o'zaro munosabatlar va muloqot usullaridagi sifat jihatidan og'ishlar, shuningdek, cheklangan, stereotip va takrorlanuvchi qiziqishlar hamda faoliyatlar majmuasi bilan tavsiflanadi. So'nggi yillarda ASBga xos muammolarga ega bolalar sonining sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda: 2022-yilgi tadqiqotlarga ko'ra, turli mamlakatlar kesimida ASBning **o'rtacha tarqalish darajasi** 1% ni tashkil etadi[4].

Autizm spektri buzilgan bolalarda ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash masalasi zamonaviy maxsus pedagogika va psixologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonning nazariy asoslari, avvalo, ijtimoiy moslashuv tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib berish, shuningdek, autizm spektri buzilishining bola rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'sirini tushuntirish bilan bog'liq. Ijtimoiy moslashuv bolaning atrof-muhit bilan samarali o'zaro munosabatga kirisha olishi, ijtimoiy qoidalarni tushunishi va ularga amal qilishi, kommunikativ hamda ijtimoiy xulq ko'nikmalarini egallashi bilan belgilanadi. ASB bo'lgan bolalarda esa aynan shu jihatlar – ijtimoiy o'zaro ta'sir, muloqot va xulqning moslashuvchanligi – sezilarli darajada cheklangan bo'ladi[6].

Nazariy yondashuvlarda ijtimoiy moslashuvni tushuntirishda faoliyatga yo'naltirilgan, tizimli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar doirasida bolaning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish darajasi hisobga olinadi. Shuningdek, ijtimoiy moslashuv jarayoni biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri natijasi sifatida qaraladi. Bu esa diagnostika jarayonida kompleks va ko'p yo'nalishli baholashni talab etadi.

Amaliy jihatdan esa ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash turli diagnostik metodlar orqali amalga oshiriladi. Jumladan, kuzatuv metodi bolaning tabiiy sharoitdagi xulq-atvorini baholash imkonini beradi, test metodlari esa aniq ko'nikmalar darajasini o'lchashga xizmat

qiladi. Suhbat va intervyu usullari orqali ota-onalar va pedagoglardan muhim ma'lumotlar olinadi[1]. Bundan tashqari, standartlashtirilgan diagnostik vositalar (masalan, rivojlanish shkalalari va ijtimoiy moslashuvni baholash mezonlari) bolaning rivojlanish darajasini tizimli ravishda aniqlash imkonini beradi.

Mavjud diagnostik yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularni bir necha guruhlariga ajratish mumkin: skrining (erta aniqlash) usullari, chuqurlashtirilgan diagnostika vositalari va funksional baholash yondashuvlari. Skrining metodlari muammoni erta aniqlashga xizmat qilsa, chuqurlashtirilgan diagnostika bolaning rivojlanishidagi aniq kamchiliklarni aniqlash imkonini beradi[5]. Funksional baholash esa bolaning real hayotiy vaziyatlardagi xulqini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, korreksion ishlarni rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, autizm spektri buzilgan bolalarda ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash diagnostikasining samaradorligini oshirish uchun bir qator muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur. Avvalo, diagnostika jarayonida kompleks va tizimli yondashuvni qo'llash, ya'ni psixologik, pedagogik hamda tibbiy baholash usullarini o'zaro integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ASB belgilarini erta aniqlashga qaratilgan skrining tizimlarini keng joriy etish, ayniqsa maktabgacha ta'lim bosqichida, keyingi korreksion ishlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Diagnostika natijalarining aniqligi va ishonchliligini ta'minlash maqsadida standartlashtirilgan va ilmiy asoslangan metodikalardan foydalanish zarur. Bunda mutaxassislarning kasbiy malakasini muntazam oshirib borish, zamonaviy diagnostik yondashuv va texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muhim hisoblanadi[3]. Shuningdek, diagnostika jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ularning kuzatuv va tajribalarini inobatga olish hamda ularga psixologik korreksion rivojlantiruvchi yordam ko'rsatish bolaning rivojlanishini to'g'ri baholash imkonini beradi.

Bundan tashqari, har bir bolaning individual xususiyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda individuallashtirilgan baholashni tashkil etish, funksional diagnostika usullarini keng qo'llash orqali bolaning real hayotiy vaziyatlardagi xulq-atvorini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Fanlararo hamkorlikni rivojlantirish, ya'ni turli soha mutaxassislari o'rtasida uzviy aloqani yo'lga qo'yish esa diagnostika sifatini yanada oshiradi[2]. Shu bilan birga, diagnostika natijalarini doimiy monitoring qilish va qayta baholab borish orqali bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatish hamda zarur tuzatishlar kiritish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, autizm spektri buzilgan bolalarda ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash samarali diagnostik yondashuvlarni kompleks qo'llashni talab etadi. Bu esa bolalarning individual rivojlanish ehtiyojlarini to'g'ri aniqlash, ularga mos ta'lim va tarbiya strategiyalarini ishlab chiqish hamda ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asrarxonova E.A. Ona shaxsining autizm spektrida buzilish aniqlangan bola ruhiy rivojlanishiga psixologik ta'siri Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. T. - 2024. 65 b.
2. Egamberdiyeva N.A. Ta'lim klasteri sharoitida autizm sindromli bolalar nutqi ustida ishlashning samarali mexanizmlari Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – Chirchiq. 2025. - 45 b.

3. Robins D. L. et al. Validation of the modified checklist for autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F) // *Pediatrics*. – 2014. – Т. 133. – №. 1. – С. 37-45.
4. Zeidan J. et al. Global prevalence of autism: A systematic review update // *Autism research*. – 2022. V. 15. №. 5. pp. 778-790. doi: 10.1002/aur.2696
5. Сорокин А.Б., Давыдова Е.Ю., Самарина Л.В., Ермолаева Е.Е., Антохина К.Ю., Кузембаева Е.А., Хаустов А.В., Баландина О.В., Мамохина У.А. Стандартизированные методы диагностики аутизма: опыт использования ADOS-2 и ADI-R // *Аутизм и нарушения развития*. 2021. Том 19. № 1. С. 12–24.
6. Шоплер Э., Лэнсинг М.Д., Райхлер Р.Дж. и др. Психолого-педагогический профиль [PEP-3]: Индивидуальное психолого-педагогическое обследование для детей с расстройствами аутистического спектра / под ред. Морозова С.А. Пермь: Общество помощи аутичным детям «Добро», 2008. 115 с.